
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.26.01

DOI 10.5281/zenodo.18648586

Научная статья

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КВАДРАТА ДЕКАРТА ДЛЯ СФЕРЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ СИСТЕМНО-ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД

DESCARTES SQUARE TRANSFORMATION FOR CRISIS MANAGEMENT: A CONCEPTUAL SYSTEM-HOLISTIC APPROACH

АНИСИМОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ,

кандидат экономических наук, доцент,

Уральский государственный экономический университет.

ANISIMOV ANDREY LEONIDOVICH,

candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Ural State University of Economics.

В статье рассматривается возможность преобразования квадрата Декарта в объемную концептуальную модель, которая может быть использована в сфере антикризисного управления. С позиции системно-целостного подхода к познанию явлений рассматриваемый квадрат, представляющий собой плоскую геометрическую фигуру, преобразуется в объемное геометрическое тело в форме куба, обозначенное в статье как модифицированный квадрат Декарта. Использование аналитического и синтетического метода, а также системно-целостного подхода в процессе написания данной статьи позволило сформировать отдельные разновидности квадрата Декарта, ранее не рассмотренные в научных исследованиях. Применение таких разновидностей рассматриваемого квадрата позволит сформировать более объемное, целостное представление о возможных кризисных явлениях практически в любой сфере общественной жизни, своевременно разработать систему мероприятий, способствующий предупреждению и/или преодолению кризиса, либо направленных на минимизацию его отрицательных последствий.

The article considers the possibility of transforming the Descartes square into a three-dimensional conceptual model that can be used in the field of crisis management. From the perspective of a systemically holistic approach to the cognition of phenomena, the square in question, which is a flat geometric figure, is transformed into a three-dimensional geometric body in the shape of a cube, designated in the article as a modified Descartes square. The use of analytical and synthetic methods, as well as a system-holistic approach in the process of writing this article, allowed us to form separate varieties of the Descartes square that had not previously been considered in scientific research. The use of such varieties of the square under consideration will allow us to form a more comprehensive, holistic view of possible crisis phenomena in almost any sphere of public life, and to develop in a timely manner a system of measures that help prevent and/or overcome the crisis, or aimed at minimizing its negative consequences.

Ключевые слова: квадрат Декарта, событие, модифицированный квадрат Декарта, система координат, антикризисное управление, системно-целостный подход.

Key words: Descartes square, event, modified Descartes square, coordinate system, crisis management, system-holistic approach.

Одним из необходимых элементов процесса эффективного антикризисного управления является не только анализ, но и прогнозирование. Кроме того, сама сущность такого управления подразумевает необходимость разработки, как минимум, предупредительных (профилактических) мероприятий, в том числе направленных на преодоление отрицательных (негативных) последствий будущего кризиса (кризисов) [5, с. 144]. По нашему мнению, использование квадрата Декарта в сфере антикризисного управления позволит разрабатывать и принимать более адекватные и эффективные решения, в том числе — в части противодействия кризисам. В современных научных исследованиях, в том числе автора данной статьи, предпринимались определенные попытки классификации кризисных ситуаций с позиции инновационного подхода [1, с. 104], а также междисциплинарного подхода с позиции системно-целостного уровня познания явлений [2, с. 159]. Отдельное внимание уделялось и отдельным (ключевым) аспектам теории и практики антикризисного управления не только в российских [7, с. 53], но и в зарубежных источниках [8–10]. При этом использование квадрата Декарта, имеющего, по мнению автора, прямое отношение к антикризисному управлению, рассматривалось, как правило, лишь в качестве метода принятия решений [6, с. 288] в сфере управления вообще либо стратегического управления. Стандартное представление описываемого здесь и далее достаточно общеизвестного квадрата представлено на рисунке 1.

Что будет, если ЭТО произойдет?	Что будет, если ЭТО НЕ произойдет?
Чего НЕ будет, если ЭТО произойдет?	Чего НЕ будет, если ЭТО НЕ произойдет?

Рис. 1. Квадрат Декарта как метод принятия решений

Квадрат Декарта может использоваться в качестве одного из инструментов проектирования программных аналитических комплексов (ПАК) на основе идентификации логических противоречий (самого квадрата Декарта) [4, с. 7], а также при формировании «модели интеллектуального программного аналитического комплекса» [3, с. 507], применяемого, например, в технических сферах [3, с. 511].

Возвращаясь к рис. 1, отметим, что под словом «это» будем понимать некое событие (явление, процесс, тенденцию). Кроме того, в связи с множественностью тех или иных событий (явлений, процессов, тенденций), имеющих как сходную, так и различную сущность (природу, причины, факторы и т.д.), каждому отдельно взятому событию (явлению, процессу, тенденции) следует присвоить соответствующий порядковый номер — 1, 2, 3...n (соответственно, событие 1, событие 2, событие 3, ... событие n). Таким образом, квадрат Декарта приобретает следующий вид (рисунок 2). В целях детализации дальнейших рассуждений

представленный квадрат разбивается на отдельные четверти, обозначенные на рисунке с первой по четвертую (с I по IV). В дальнейшем такое разбиение квадрата потребуется для иллюстрации предлагаемой сущности системно-целостного подхода к решению тех или иных проблем в сфере антикризисного управления.

<p>I четверть квадрата Декарта Что будет, если СОБЫТИЕ 1 произойдет?</p>	<p>III четверть квадрата Декарта Что будет, если СОБЫТИЕ 1 НЕ произойдет?</p>
<p>II четверть квадрата Декарта Чего НЕ будет, если СОБЫТИЕ 1 произойдет?</p>	<p>IV четверть квадрата Декарта Чего НЕ будет, если СОБЫТИЕ 1 НЕ произойдет?</p>

Рис. 2. Разбиение квадрата Декарта на отдельные четверти

Соответственно, получаем своего рода плоскость, сущность и содержание которой укладываются в плоскостной уровень познания явлений. Аналогичные построения (рассуждения) можно провести для соответствующих и аналогичным образом пронумерованных явлений, процессов, тенденций. В целях экономии места и времени в данной статье мы будем рассматривать только такую категорию, как «событие».

Визуально, в формате данной статьи, представленный на рисунке 2 квадрат Декарта соответствует плоскости, образованной в общеизвестной (не считаем необходимым приводить соответствующий рисунок — прим. авт.) прямоугольной системе координат осями X и Y, то есть осями абсцисс и ординат. Аналогичные плоскости образуются осями абсцисс и аппликата (оси X и Z), а также осями ординат и аппликата (оси Y и Z).

Предлагаемая выше нумерация событий позволяет сформировать квадрат Декарта на плоскостях, образованных осями X и Z, а также Y и Z, которые будут представлены событиями 2 и 3 соответственно, по аналогии с рисунком 2. В итоге получаем три различных квадрата Декарта, расположенных в трех различных, взаимно пересекающихся, перпендикулярных плоскостях, позволяющих представить ситуации при наступлении событий 1, 2 и 3.

Такое представление модифицированного квадрата Декарта позволяет нам сформировать уже не плоскостную, а объемную фигуру в виде некоего куба, демонстрирующего объемный (системно-целостный) уровень познания явлений, представленный на рисунке 3.

Рис. 3. Объемное (системно-целостное) представление модифицированного квадрата Декарта

Следует отметить, что из отдельных четвертей модифицированного квадрата Декарта можно сформировать отдельные объемные элементы, общим количеством 8 (восемь) штук, получаемые путем объединения соответствующих четвертей квадратов для событий 1, 2 и 3. Таким образом, полученный ранее куб будет состоять из отдельно взятых объемных фигур аналогичной кубической формы, каждая из которых может быть использована для представления той или иной ситуации в случае, например, наступления/ненаступления события 1 с одновременным наступлением/ненаступлением событий 2 и 3. Более того, мы имеем возможность представления соответствующей ситуации при наступлении/ненаступлении события 1, ненаступлении/наступлении события 2 и наступлении/ненаступлении события 3, что позволяет в более значительном объеме реализовать системно-целостный подход к познанию явлений (описанию возможных ситуаций) в сфере антикризисного управления.

Грань получившегося куба, параллельная грани с событием 1, может быть обозначена как событие 1-1; грань с событием 2 можно обозначить как событие 2-2; грань с событием 3 — событие 3-3 соответственно. По логике автора, представленная модель модифицированного квадрата Декарта напоминает по своей структуре достаточно давно известный кубик Рубика, позволяющая (модель модифицированного квадрата) просмотреть и проанализировать значительное количество возможных ситуаций и, в случае «правильной сборки кубика», принять наиболее эффективное решение, направленное, например, на предотвращение того или иного кризисного явления, минимизацию его возможных последствий либо на разработку предупредительных (профилактических) мероприятий.

Результатом данной статьи является концептуальная модель, разработанная на основе квадрата Декарта и позволяющая представить значительное количество возможных будущих ситуаций в сфере антикризисного управления (антикризисного прогнозирования). Данная модель предоставляет возможность осуществления аналитики разнообразных и многосторонних ситуаций в сфере антикризисного управления, что в достаточной степени позволит обеспечить оперативное выявление вероятных, в большей или меньшей степени, кризисных явлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимов А.Л. Классификация кризисов и кризисных ситуаций: концептуальный инновационный подход // Наукосфера. 2022. №4-1. С. 104–108.
2. Анисимов А.Л. Систематизация кризисов: концептуальный междисциплинарный подход с позиции системно-целостного уровня познания явлений // Дискуссия. 2024. №2. С. 159–165. DOI 10.46320/2077-7639-2024-2-123-159-165.
3. Антонов В.В., Родионова Л.Е., Кромина Л.А., Фахруллина А.Р., Баймурзина Л.И. Формирование модели интеллектуального программного аналитического комплекса в электроэнергетике // Онтология проектирования. 2023. Т. 13. №4(50). С. 507–519. DOI 10.18287/2223-9537-2023-13-4-507-519.
4. Куликов Г.Г., Антонов В.В., Навалихина Н.Д., Родионова Л.Е., Суворова В.А., Шилина М.А. Методология проектирования ПАК исследуемой программной области на основе идентификации логических противоречий квадрата Декарта и структурной самоорганизации // Вестник ПНИПУ. Электротехника, технологии, системы управления. 2020. №34. С. 7–26.
5. Николенко Т.Ю., Сёмина Л.В. Стратегическое и оперативное планирование антикризисных мер // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2025. Т. 16. №2. С. 144–153. DOI 10.17747/2618-947X-2025-2-144-153.
6. Панарина К.В. Квадрат Декарта как метод принятия решений // Инноватика - 2017: сборник материалов XIII Международной школы-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2017. С. 288–290.

7. Тубалец А.А., Писарева М.А., Сардановская Ю.С., Евсикова В.Е. Антикризисное управление: ключевые аспекты и современные практики // Московский экономический журнал. 2025. №4. С. 53–65. DOI 10.55186/2413046X202510494.

8. European Strategic Risk and Crisis Management 2025-30: Preparing for the New Reality. URL: <https://www.theism.org/european-strategic-risk-and-crisis-management-2025-30-preparing-for-the-new-reality/> (дата обращения: 26.01.2026).

9. E. Wachter, J. McAndrews, K. Kimberly, N. Pickler. Crisis Management 2025: Trends and Development. URL: <https://fgsglobal.com/insights/crisis-management-2025-trends-and-developments> (дата обращения: 26.01.2026).

10. Ouazani Djamilia. Comprehensive strategies for effective crisis management: frameworks and techniques // Russian Law Journal. 2024. Vol. XII. Issue 2. P. 1579–1588.

Поступила в редакцию: 03.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Анисимов А. Л., 2026.